

**LABORATORIYA SHAROITIDA NANOPREPARATNING YERYONG‘OQ
NAVLARI URUG‘LARINING UNIB CHIQISH QUUVVATI VA
UNUVCHANLIGIGA TA’SIRI**

Muxtorov Fikrat Abdullajonovich q.x.f.f.d., dotsent.
Mahmudov Sunnatillo Muhiddin o‘g‘li magistr.

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahalliy yeryong‘oq navlari – “Toshkent-112” va “Qibray-4” urug‘larining laboratoriya sharoitida unib chiqish quvvati va unuvchanligiga nanopreparatning ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotlar +25°C doimiy haroratda olib borilib, urug‘larning unib chiqish quvvati 6 kunda, unuvchanligi esa 10 kunda aniqlangan. Olingan natijalarga ko‘ra, nanopreparat qo‘llanilishi har ikkala navda ham urug‘larning ekish sifatlarini yaxshilagan.

Kalit so‘zlar: Yeryong‘oq, Toshkent-112, Qibray-4, nanopreparat, unib chiqish quvvati, unuvchanlik, laboratoriya tajribasi, urug‘ sifat, fiziologik faollik.

Аннотация: В данной статье изучено влияние нанопрепарата на энергию прорастания и всхожесть семян местных сортов арахиса «Ташкент-112» и «Кибрай-4» в лабораторных условиях. Исследования проводились при постоянной температуре +25°C, при этом энергия прорастания определялась на 6-е сутки, а всхожесть – на 10-е сутки. Полученные результаты показали положительное влияние нанопрепарата на посевные качества семян обоих сортов.

Ключевые слова: арахис, Ташкент-112, Кибрай-4, нанопрепарат, энергия прорастания, всхожесть, лабораторный опыт, качество семян, физиологическая активность.

Abstract: This article investigates the effect of a nanopreparation on seed vigor and germination of local peanut varieties “Tashkent-112” and “Qibray-4” under laboratory conditions. The experiments were conducted at a constant temperature of +25°C. Seed vigor was determined on the 6th day, while germination percentage was evaluated on the 10th day. The obtained results demonstrated a positive effect of the nanopreparation on the sowing qualities of both varieties.

Keywords: peanut, Tashkent-112, Qibray-4, nanopreparation, seed vigor, germination, laboratory experiment, seed quality, physiological activity.

Kirish: Hozirgi davrda qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsiz hamda iqtisodiy jihatdan samarali texnologiyalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, mineral o‘g‘itlar sarfini kamaytirish, tuproq unumdorligini saqlash va hosildorlikni oshirishda biopreparatlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yeryong‘oq yetishtirishda turli biologik preparatlarni

qo'llashning maqbul muddat va me'yorlarini aniqlash hamda ularning o'simlik o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Urug'ning unib chiqish kuchi deganda ma'lum bir qisqa muddat davomida normal rivojlangan nihollar hosil qilgan urug'lar soni tushuniladi. Ushbu ko'rsatkich urug'larning biologik faolligi va ekish uchun yaroqliligini baholashda muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Unib chiqish kuchi yuqori bo'lgan urug'lar dala sharoitida tez va bir maromda unib chiqishi bilan tavsiflanadi (B.M. Azizov, I.A. Israilov, J.B. Xudayqulov) [1; b-320]

A. Rustamovning ma'lumotlariga ko'ra, yeryong'oqning o'sishi va rivojlanishi tashqi muhit omillari, ayniqsa harorat rejimi bilan chambarchas bog'liq.[2;b-156] Vegetatsiya davrida zarur issiqlik resurslari mavjud bo'lganda yeryong'oq 4-5 oy davomida to'liq pishib yetiladi. Yeryong'oq yorug'likni yaxshi ko'radigan, issiqsevar va namlikka talabchan ekin sifatida tavsiflanadi (J.B. Xudayqulov, M.E. Amanova) [3;b-248].

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan olib borilgan tajribalar natijasida yeryong'oq navlarining urug'lari har xil harorat sharoitlarida turlicha muddatlarda unib chiqishi aniqlangan. Jumladan, havo harorati 15–17 °C bo'lganda urug'lar 12-14 kunda, 18-20 °C da 8-9 kunda, 25-27 °C da esa 6-7 kunda unib chiqishi kuzatilgan (M. Amanova, X. Bo'riyev) [4;180].

Laboratoriya sharoitidagi tadqiqot ishlari universitetning O'simlikshunoslik kafedrasida o'quv - laboratoriya xonasida amalga oshirildi. Laboratoriya sharoitida yeryong'oq navlari urug'ining unuvchanligini aniqlash maqsadida "Toshkent-112", "Qibray-4" navlari urug' namunalari ajratib olindi. Yeryong'oq o'simligida laboratoriya sharoitida urug'larning unib chiqish kuchi 6 kunda, unuvchanligi 10 kunda +25°C doimiy haroratda aniqlandi.

Tajriba o'tkazish uchun yeryong'oqning "Toshkent-112", "Qibray-4" navlarining yuqori reproduksiyali urug'laridan foydalanildi. Tajriba variantlarining har biri to'rttadan takrorlanishda olib borildi.

Mahalliy yeryong'oq navlari urug'larining laboratoriya sharoitida unib chiqish quvvati va unuvchanligiga nanopreparatning ta'sirini baholash maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, preparat qo'llanilishi urug'larning ekish sifatlarini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Mahalliy yeryong'oq nav va namunalarining laboratoriya sharoitida unib chiqish quvvati va unib chiqish darajasi

Tartib raqami	Variantlar	Unib chiqish quvvati, %	Unuvchanlik, %
"Toshkent-112" navi			
1	I (nazorat)	63,3	97,7
2	II (nazorat)	63,3	97,3
3	III (nazorat)	63,0	97,3
4	IV (nazorat)	63,3	97,7

Tartib raqami	Variantlar	Unib chiqish quvvati, %	Unuvchanlik, %
	O'rtachasi	63,3	97,5
5	I (Nanopreparat)	71,7	98,0
6	II (Nanopreparat)	72,0	98,3
7	III (Nanopreparat)	71,0	99,3
8	IV (Nanopreparat)	71,7	99,3
	O'rtachasi	71,6	98,8
“Qibray - 4” navi			
9	I (nazorat)	56,0	96,3
10	II (nazorat)	55,6	96,0
11	III (nazorat)	55,0	95,7
12	IV (nazorat)	55,6	95,7
	O'rtachasi	55,6	95,9
13	I (Nanopreparat)	62,0	98,0
14	II (Nanopreparat)	65,3	98,7
15	III (Nanopreparat)	64,0	99,0
16	IV (Nanopreparat)	64,6	98,3
	O'rtachasi	63,9	98,5

“Toshkent-112” navida nazorat variantlarida urug‘larning unib chiqish quvvati o‘rtacha 63,3 % ni tashkil etgan bo‘lsa, nanopreparat bilan ishlov berilgan variantlarda ushbu ko‘rsatkich 71,6 % ga yetdi. Shunday qilib, preparat ta‘sirida unib chiqish quvvati nazoratga nisbatan 8,3 foiz punktga ortganligi aniqlandi. Urug‘larning unuvchanlik darajasi ham preparat qo‘llanilishi natijasida yaxshilanib, nazorat variantidagi 97,5 % dan 98,8 % gacha oshdi. Bu esa unuvchanlikning 1,3 foiz punktga yuqorilganligini ko‘rsatadi.

“Qibray-4” navida ham nanopreparatning ijobiy ta‘siri kuzatildi. Nazorat variantida urug‘larning unib chiqish quvvati o‘rtacha 55,6 % ni tashkil etgan bo‘lsa, preparat qo‘llanilgan variantlarda bu ko‘rsatkich 63,9 % ga yetdi. Natijada unib chiqish quvvati 8,3 foiz punktga oshganligi qayd etildi. Urug‘larning unuvchanlik darajasi nazorat variantida 95,9 % ni tashkil etgan bo‘lsa, nanopreparat qo‘llanilganda 98,5 % ga yetib, 2,6 foiz punktga ortganligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalarini navlar kesimida tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, laboratoriya sharoitida “Toshkent-112” navining urug‘lari unib chiqish quvvati va unuvchanlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha “Qibray-4” navi nisbatan yuqori natijalarni namoyon etdi. Biroq, har ikkala navda ham nanopreparat qo‘llanilishi natijasida urug‘larning fiziologik faolligi ortib, unish jarayonlari jadallashganligi kuzatildi. Ayniqsa, unib chiqish quvvatining sezilarli darajada ortishi preparatning urug‘larda modda almashinuvi jarayonlarini faollashtirishi hamda embrionning o‘shish energiyasini kuchaytirishi bilan izohlanadi.

Xulosa: Nanopreparat bilan ishlov berish yeryong‘oq urug‘larining laboratoriya sharoitidagi ekish sifatlarini yaxshilashda samarali usullardan biri hisoblanadi. Preparat qo‘llanilishi natijasida “Toshkent-112” navida unib chiqish quvvati 63,3 % dan 71,6 % gacha, “Qibray-4” navida esa 55,6 % dan 63,9 % gacha oshdi. Shuningdek, unuvchanlik ko‘rsatkichlarining har ikkala navda ham yuqori bo‘lishi nanopreparatning urug‘larning biologik qimmatini oshirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Mazkur holat preparatning yeryong‘oq yetishtirish texnologiyasida urug‘larni ekishdan oldin ishlov berish vositasi sifatida qo‘llash istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov B.M., Israilov I.A., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 320 b.
2. Rustamov A. Yeryong‘oq yetishtirish texnologiyasi va biologik xususiyatlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 156 b.
3. Xudayqulov J.B., Amanova M.E. Dukkakli va moyli ekinlar biologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 248 b.
4. Amanova M.E., Bo‘riyev X.Ch. Yeryong‘oq navlarining o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorligi. – Toshkent: Tafakkur, 2021. – 180 b.